

O'QUVCHILARDAGI MATN TUZISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH (EVRISTIK YONDASHUV)

Isaqova Bibimashrab Shokirjon qizi

Prezident ta'lim muassasasi agentlik tizimidagi

*Chinoz tumani ixtisoslashtirilgan maktab ma'naviy-marifir
ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.*

Gaplar ketma-ketligining bog'lanishlilik asosida og'zaki yoki yozma shaklda yuzaga kelgan tarkibiy, mazmuniy va kommunikativ yaxlitligi bo'lgan matn tilning eng yirik birligidir.

O'zaro va bog'langan gaplar ketma-ketligidan iborat yozma yoki og'zaki shakldagi yaxlit birlik matn sanaladi. Matn tuzuvchi muayyan voqea-hodisa yoki narsa, shaxs haqida hikoya qilish, ularni tasvirlash yoki ular haqida muhokama yuritish kabi maqsadlarni ko'zda tutishi mumkin.

Odatda matndagi yaxlit mavzumazmun, asosiy g'oya, muallifning maqsadiga muvofiq uning nomi-sarlavhasi bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqini o'stirish yo'llaridan biri sifatida matn tuzishni o'rgatishga alohida ahamiyat qaratiladi. Ona tili darslarida fonetika, leksikologiya, grammatika, sintaksis kabi bo'limlarni sinflarda o'zlashtirganimizda, nazorat diktatleri bilan ishlayotganimizda, yuqoridagi bo'limlarni mustahkamlagan holda o'quvchilarda matn yozish ko'nikmasini yanada puxta o'zlashtirishga yordam bermog'imiz, chunonchi, harflardan so'zlar tuzish, so'zlardan so'z birikmalarini, so'z birikmalarida esa gaplarni tuzish va nihoyat gaplarni o'zaro mazmunan bog'lagan holda matnlar yaratishni shakllantirmog'imiz lozim.

O'quvchilar ona tilini o'rganish jarayonida til hodisalarini farqlay boshlaydilar, chunonchi ko'plik, egalik, kelishik qo'shimchalarini ham so'zlarga to'g'ri qo'shish, o'zlari ifodalamoqchi bo'lgan grammatik ma'nolarni bexato bayon qilish malakasi ham shakllanadi. So'zlarni turli shakllarda ishlatish, ushbu shakllarni so'zga qanday qo'shish lozimligini til hodisalariga nisbatan sezgirlik, hushyorlik orqali anglay boshlaydilar.

Matnning belgilari asosan yozma nutq bilan bog'liq bo'lgani uchun ham uni o'qish jarayoni bir qator qonun-qoidalarining ochilishiga turtki bo'ladi.

Ona tili darslarida matnnim o'qish va topshiriqlarni bajarish jarayoni til hissining yana ham yaqqol namoyon bo'lishi uchun zamin yaratadi. Lekin bu holat aksariyat o'quvchilarda o'tilayotgan bilimlar bilan bog'liq bo'ladi. Ayrim bolalar topshiriq shartlarini bajara borib, xat boshi, matnda bir nechta xat boshining mavjud bo'lishi va boshqa bir qator matn strukturasi xos tushunchalarni mustaqil ravishda anglay boradilar. Matn to'laligicha bir shaxsga bag'ishlangan bo'lsa, u qismga bo'linmaydi. Agar matnda bir necha kishi haqida ayrim-ayrim gaolar guruhi bilan so'z yuritilgan bo'lsa, demak, matnda shuncha qism ajratiladi va ularning har biri xat boshidan yoziladi. Shundau ekan, o'qituvchi mashq sharti va mashqqa doir topshiriqlarni bajarish bilan chegaralanib qolmasdan, matnning alomatleri, tuzilish xususiyatlariga ham o'quvchilar diqqatini yo'naltirishi mumkin.

Matnning qaysi jihati qiziqtirib qolsa, yoqsa, o'quvchining e'tibori shu narsaga qaratiladi. O'quvchining mo'ljalil bilano o'quvchining manfaati, qiziqish doirasi ba'zan mos kelmaydi, ba'zida umuman farqli bo'ladi. Shuning uchun ta'limiy maqsad bilan ularning

e'tiborini bir nuqtaga jamlash zarur.

O'quvchilar matnning tuzilishini darslikdagi matnni o'qish va kuzatish, turli yozma manbalar ustida ishlash jarayonida amaliy, ya'ni til sezgirligi orqali anglar ekan, ona tili qonuniyatlarini o'zlashtirib boorish hamma o'quvchilarda ham bir xil xulosaga kelish imkonini bermaydi.

O'quvchilardagi matn yozish ko'nikmasini shakllantirish uchun ularga qo'shimcha topshiriqlar berish maqsadga muvofiqdir. Bu topshiriqlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Muloqot odobi va o'zaro hurmat xususida xalq maqollarini yig'ish, ular ishtirokida matn yaratish.

2. Rangli rasmlar yordamida tasviriy va tasnifiy grammatik matnlar yaratish.

3. Erkin mavzuda diologik matn yaratish

O'quvchilarga faqatgina darslarda emas, balki ona tili fan to'garaklarida mustaqil matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Ushbu qo'shimcha mashg'ulotlarda o'quvchilarga quyidagicha topshiriqlar berish mumkin:

I. Berilgan tovushdosh so'z ishtirokida matn yarating. Soz

1-ish. Soz so'zinidagi unilarni o'zgartirib yangi paronim so'zlar yasang.

Namuna: soz, so'z, siz, suz, sez

2-ish. Yangi so'zlardan so'z birikmalari hosil qiling.

Namuna: *Mening sozim, mening so'zim, sizning maktabingiz, sizning so'zlaringiz, tekis so'zingiz, tekis sozingiz, oqimga qarshi suzmoq, BRASS usulida suzmoq, daryodan suzib o'tmoq, suvda suzish mahorati, suzish bo'yicha sport musobaqalari, suzish bo'yicha jahon chempioni.*

3-ish. So'z birikmalaridan soda va qo'shma gaplar, she'rqatorlar tuzing.

Namuna: *Sizning BRASS usulida suzish mahoratingizga hamma qoyil qoldi. Kelgusi yili Toshkent shahridagi JAR sport majmuasida suzish bo'yicha jahon chempionatini o'tkazish rejalashtirildi. Karimjon oqimga qarshi suzishni bas qiling!*

Tong haqida qo'shiq kuylar mening sozim,

Bulbullarning honishiga jo'r ovozim,

Ozod elim ming tasanno g'ayratingga

Oltin tog'lar qudratingga qilar tazim.

4-ish. Tuzilgan gaplardan foydalanib, ijodiy matn yarating.

II. Berilgan so'zga bir tovush qo'shib, kamaytirib yoki o'zgartirib yangi so'zlar hosil qiling, Ularning ma'nosini sharhlang. Tosh

1-ish. *Tosh, tish, tush, tesh, to'sh; Tosh, toshi, toshir, tushir, tushim, tushum, tuxum...*

Tish so'zi tosh so'zidan i unlisini o unlisi o'rniga ishlatish orqali yasalgan.

Tuxum so'zi tuzum so'zidan z undoshini almashtirish usulida yasalgan...

2-ish. Yasalgan so'zlar ishtirokida so'z birikmalari hosil qiling. So'z birikmalarga ma'nodoshlar tanlang.

Yoqut tosh, tilla tish, qiziqarli tush, yog'ochni tesh, zirakning toshi, sutni toshirmang, sovg'alarni tushir, tushimning davomi, kata tushum...

Ma'nodoshlar: *Yoqut tosh-yoqut ko'z, tilla tish-oltin tish, toza tish, qiziqarli tush-hayratlanarli tush, qo'rqinchli tush...*

3-ish. So'z birikmalari ishtirokida gaplar tuzing.

1. *Bu yoqut toshli uzuk menga otamdan meros qolgan.*

2. *Singlim tilla tish qo'ydirish uchun tish doktoriga bordi.*

3. Tongga yaqin ko'rgan qiziqarli tushimni onamga so'zlab berdim.

4. Mix ishlatilmasdan yog'ochni teshib yasalgan mebel eng sifatli hisoblanadi.

5. Bu zirakning toshi asl gavhardan.

4-ish. Tuzilgan gaplardan foydalanib, kichik matn yarating.

Singlim Salima tish qo'ydirish uchun doktorga bordi. Bir kuni qarasam u nimanidir avaylab, qog'ozga o'rab sumkasiga soldi. Uning nimaligi bilan qiziqdim. Bilsam, singlim yoqut toshli uzukni tish doktoriga olib ketayotgan ekan. Undan tilla tish yasattirmoqchiman!- dedi u norizo ohangda.

Singlim, bu uzuk bizga otamdan meros bo'lib qolganligi, otamizga ham otasidan meros bo'libo'tkanligini gapirib berdim. Yoqut toshli uzuk saqlab qolindi. Bundan butun oilamiz, ayniqsa onam xursand bo'ldilar.

III. Berilgan qo'sh unlilar ishtirokida matn yarating: **tajjub, matbaa, muazzam, shior, shoir, murojaat**

IV. Berilgan qo'sh undoshli so'zlar ishtirokida matn yarating: **Muammolar, gullar, qo'llar, bitta, xaqqi, boqqa...**

V. Berilgan tovushga bir tovush qo'shib yangi so'zlar hosil qiling: **O**

1-ish. *Ot, ol, ov, os, osh, or, oh, oy, och, og', ong, oz, on...*

“So'z tarkibi” mavzisini o'rganishda matn yaratish.

I. Berilgan qo'shimchadosh so'zlar ishtirokida matn yarating: **Ishchi, boshchi, sutchi, taroqchi, o'tinchi...**

II. Berilgan qo'shimcha yordamida o'zakdosh so'zlar hosil qiling: **-lar**
Ular ishtirokida matn yarating.

III. Berilgan o'zak yordamida o'zakdosh so'zlar hosil qiling, ularni kelishik qo'shimchalari bilan turlang: **Qishloq**

1-ish. *Hamqishloq, qishloqdosh, Gul+qishloq+lik+lar+imiz+ning...*

IV. Berilgan qo'shimchalar yordamida (-lik,-chilik,-gi) so'zlar hosil qiling, matn yarating.

Leksikologiya bo'limini o'rganishda matn yaratish.

1. Berilgan so'zga uyadosh tanlang. Ular ishtirokida matn yarating: *Tabib*

2. Berilgan so'zlarga ma'nodoshlar tanlang, matn yarating: *Daraxt*

3. Berilgan so'zga qarama-qarshi (zid) ma'noli so'zlar tanlang. Ular ishtirokida matn yarating: *To'g'ri-egri, qiyshiq, noto'g'ri...*

4. Berilgan shakldosh so'zning barcha ma'nolarini sharhlab matn yarating.

5. Tarixiy so'zlarni ro'yxat qiling. Ular ishtirokida matn yarating: *Kofe, partiya, majlis, muzey*

6. Adabiyotga taaluqli so'zlarni toping. Ulardan foydalanib matn yarating: *She'r, shoir, mushoira, nasr...*

7. Xuquqqa oid ilmiy atamalarni ro'yxat qiling. Mazkur so'zlar ishtirokida matn yarating: *Sud, qaror, demokratiya, musodara...*

8. Savdo-sotiq va ishlab chiqarishga oid so'zlarni to'plang. Ular yordamida matn tuzing: *Mol, savdo, tadbirkor, ayriboshlash...*

9. Harbiy atamalar ishtirokida matn yarating: *Mudofaa, xarbiy, sulx, askar...*

10. Nashr ishlariga oid so'zlarni ro'yxat qiling. Ular vositasida matn yarating: *Nashriyot, muharrir, muallif...*

11. Ta'lim va tarbiyaga oid so'zlarni yozing. Ular yordamida matn tuzing: *Ta'lim, savod, intizom, odob, o'quvchi...*

12. Kasb tushunchalariga oid so'zlarni toping. Ular ishtirokida gaplar tuzing: *Qassob, etikdo'z, temirchi...*

13. Inson va bashariyatga oid so'zlar yozing, ulardan foydalanib matn yarating: *Odam, sherik, nasab, millat...*

14. Qon-qarindoshlik so'zlarini ro'yxat qiling. Ular yordamida matn yarating: *Bobo, amma, tog'a, hola...*

15. Bayram, to'y va aza marosimlariga oid so'zlar toping. Ular ishtirokida matn yarating: *Tavallud, to'y, nikoh, marhum...*

16. Modal so'zlar va kirish so'zlarni ro'yxat qiling, matn yarating: *Tabiiy, mayli, shubhasiz, albatta, koshki, darvoqe, ehtimol...*

Sintaksis bo'limini o'rganishda matn yaratish.

1. Berilgan so'z birikmalari ishtirokida kichik matn yarating: *Qizil olma, kata bog', mevali daraxt...*

2. "Bizning oila" mavzusida matn yarating. Unda quyidagi so'z birikmalari ishtirok etsin: *Katta oila, dasturxon atrofida, suhbat qurmoq, yordam bermoq...*

3. Berilgan iboralar qatnashgan kichik matn yarating: *Tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq, xamirdan qil sug'urganday...*

4. Berilgan gapni davom ettiring.

O'lkamizga bahor kirib keldiyu...

Men har kuni ertalab jismoniy tarbiya bilan shug'ullanaman, ammo...

5. Berilgan matn asosida yangi matn yarating.

Men yoshligimdan adabiyot faniga qiziqaman, chunki bu fan menga olam-olam zavq bag'ishlaydi.

O'quvchilardagi nutqiy faoliyatini rivojlantirishda faqatgina dars soatlaridagina emas, balki qo'shimcha to'garak mashg'ulotlarida ham shug'ullanish, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni iqtidorli o'quvchilar safiga qo'shish uchun ham katta bir omil bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilarda matn yozish ko'nikmasini shakllantirish, uning nutqiy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi, bu esa ona tilining jozibasi, adabiyotning nafosatini anglash hissini uyg'otadi.